

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВМЕЩЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ПАЦИЕНТОВ БУХАРСКОГО РЕГИОНА.

Икрамова Ш.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт
Бухара, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14439939>

Введение. На сегодняшний день одной из ключевых проблем клинической медицины, особенно в пульмонологии и аллергологии, является бронхиальная астма (БА). Распространенность БА в разных странах варьирует от 4 до 32%, в России - от 10 до 24%. В последнее время наблюдается заметный рост числа пациентов с сочетанными заболеваниями, особенно это касается БА и аллергического ринита (АР). Эпидемиологические исследования показывают, что распространенность БА колеблется от 1 до 18%, в то время как распространенность АР - от 10 до 25%. Однако до сих пор остаются малоизученными факторы, влияющие на уровень контроля за заболеванием, а также недостаточно сведений о качестве жизни (КЖ) у пациентов с БА в сочетании с АР. Это подчеркивает актуальность совершенствования диагностики, лечения и профилактики БА, особенно при её сочетанном течении с АР.

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение особенностей сочетанного течения бронхиальной астмы и аллергического ринита у пациентов Бухарского региона.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 105 пациентов с бронхиальной астмой, проходивших лечение в отделении пульмонологии и аллергологии БОММЦ. Из них 85 пациентов имели БА в сочетании с АР, а 20 - изолированную БА. Среди обследованных 78 женщин и 27 мужчин в возрасте от 18 до 70 лет. Контрольную группу составили 45 здоровых людей. Для исследования использованы общепринятые методы: общеклинические, инструментальные, сравнительные, логические и аналитические.

Результаты. Результаты исследования показали, что сочетанное течение БА и АР в Бухарском регионе не имеет благоприятных тенденций. Это требует научной обоснованности для планирования профилактических мероприятий. Среди обследованных пациентов 66,7% имели отягощенную наследственность по аллергическим заболеваниям. Частота АР у родственников пациентов с БА в сочетании с АР была

значительно выше ($p < 0,05$) по сравнению с пациентами с изолированной БА (38,1% и 15,2% соответственно).

Выводы. Внедренный нами комплекс исследований, включающий оценку уровня контроля над симптомами заболевания и изучение качества жизни пациентов, позволил верифицировать новые данные. Применение этих данных в практике улучшит диагностику и лечение БА в сочетании с АР у пациентов Бухарского региона.

